

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-19

doi: 10.5281/zenodo.10800880

Teoria Da Mente E Empatia Em Indivíduos Autistas: Uma Análise Multidimensional

Jean Rodrigues Dias¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jean_rodrigues_91@hotmail.com

RESUMO / ABSTRACT

A teoria da mente e a empatia são componentes fundamentais para o entendimento das relações sociais e do comportamento humano. No contexto do transtorno do espectro autista (TEA), a compreensão desses aspectos assume uma importância crucial, uma vez que indivíduos no espectro muitas vezes apresentam desafios nas interações sociais e na expressão emocional. Esta análise multidimensional visa explorar a relação entre a teoria da mente e a empatia em indivíduos autistas, oferecendo insights que contribuam para uma compreensão mais abrangente desses processos psicossociais. A teoria da mente refere-se à capacidade de compreender as emoções, intenções e pensamentos de outras pessoas. Indivíduos com TEA frequentemente apresentam dificuldades nesta área, manifestando déficits na interpretação de pistas sociais e na atribuição de estados mentais aos outros (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985). A investigação da relação entre a teoria da mente e a empatia em autistas é essencial para esclarecer como esses processos cognitivos interagem e como podem ser alvos de intervenções terapêuticas. A empatia, por sua vez, envolve a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Estudos sugerem que a empatia pode variar em sua expressão no TEA, com alguns indivíduos apresentando uma empatia mais cognitiva (entendimento das emoções alheias) do que afetiva (experiência emocional compartilhada) (Decety & Jackson, 2004). Esta análise busca examinar as diferentes dimensões da empatia em autistas, considerando a interseção com a teoria da mente.

Palavra-chave: Autismo, Teoria da Mente, Empatia, Transtorno do Espectro Autista, Habilidades Sociais.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

"O verdadeiro problema na comunicação é a ilusão de que ela foi realizada." - George Bernard Shaw A citação de George Bernard Shaw reflete a complexidade subjacente nas interações sociais, uma complexidade que é ampliada no contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA é caracterizado por desafios significativos na comunicação e na compreensão das nuances sociais, destacando a importância de explorar dimensões específicas, como a Teoria da Mente e a Empatia. A compreensão desses aspectos é essencial para adaptar intervenções terapêuticas e promover uma inclusão mais eficaz de indivíduos no espectro autista nas complexas teias sociais.

A citação de Shaw ressalta a ilusão na comunicação, sugerindo que, para muitos indivíduos com TEA, essa ilusão pode ser ainda mais desafiadora de superar. A Teoria da Mente, que envolve a habilidade de compreender as intenções, emoções e pensamentos dos outros, é frequentemente afetada em autistas, o que pode impactar diretamente a qualidade das interações sociais (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985). Este componente, juntamente com a empatia, torna-se crucial na análise da dinâmica social em indivíduos autistas.

Ao considerar a empatia, é vital entender as diversas dimensões dessa habilidade, pois o autismo pode manifestar-se de maneiras distintas na cognição e na experiência emocional (Decety & Jackson, 2004). A empatia, portanto, se torna um elemento fundamental na busca por estratégias de intervenção personalizadas e adaptadas às necessidades específicas dos autistas.

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

Neste contexto, a presente análise multidimensional busca mergulhar nas complexidades da Teoria da Mente e da Empatia em indivíduos autistas. Ao fazê-lo, esperamos contribuir para uma compreensão mais abrangente desses processos psicossociais, proporcionando insights valiosos para aprimorar as intervenções terapêuticas e promover uma comunicação mais eficaz e relações interpessoais mais ricas para aqueles no espectro do autismo.

METODO / METHODS

Esta análise multidimensional será conduzida por meio de uma revisão sistemática da literatura, integrando estudos quantitativos e qualitativos para explorar as dimensões da Teoria da Mente e da Empatia em indivíduos no espectro do autismo. A revisão sistemática permitirá uma abordagem abrangente e aprofundada sobre o tema.

A pesquisa será realizada em bases de dados eletrônicas, como PubMed, PsycINFO e Scopus. A busca incluirá estudos publicados entre os anos de 2010 e 2024, focando em pesquisas que investiguem a Teoria da Mente e a Empatia em indivíduos com autismo.

Estudos que exploram a Teoria da Mente em indivíduos autistas. Pesquisas que examinam a Empatia em contexto de Transtorno do Espectro Autista.

Trabalhos que abordam dimensões específicas ou variações na Teoria da Mente e Empatia.

A seleção dos estudos será realizada em duas etapas: triagem inicial com base em títulos e resumos, seguida pela avaliação completa dos artigos selecionados. Dois revisores conduzirão a seleção de forma independente, resolvendo divergências por consenso.

Os dados relevantes, incluindo resultados específicos sobre Teoria da Mente e Empatia em autistas, serão extraídos e organizados. Uma análise sistemática será realizada para identificar padrões, tendências e discrepâncias nas descobertas dos estudos incluídos.

A análise multidimensional será conduzida, considerando as diferentes dimensões da Teoria da Mente e da Empatia em indivíduos autistas. Isso incluirá uma avaliação das variações nos padrões de cognição social e expressão emocional, com ênfase nas implicações clínicas e práticas.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A análise multidimensional das dimensões da Teoria da Mente e Empatia em indivíduos no espectro do autismo revela uma complexidade fascinante e impactante nos processos psicossociais desses indivíduos. Ao explorar a literatura recente, compreendemos que a Teoria da Mente, representando a habilidade de inferir pensamentos e intenções alheias, e a Empatia, envolvendo a compreensão e partilha emocional, são elementos cruciais para a compreensão das dificuldades sociais enfrentadas por aqueles com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As descobertas sugerem que, embora haja uma variabilidade significativa nas habilidades da Teoria da Mente e Empatia entre os indivíduos autistas, muitos enfrentam desafios na interpretação de pistas sociais e na expressão emocional. A compreensão dessas dimensões é vital para adaptar intervenções terapêuticas, aprimorando a comunicação e promovendo relações interpessoais mais ricas e inclusivas.

Ao analisar estudos quantitativos e qualitativos, identificamos nuances específicas na expressão da Teoria da Mente e Empatia em autistas. A variabilidade individual destaca a necessidade de abordagens personalizadas, reconhecendo as diferentes maneiras pelas quais esses processos podem se manifestar no TEA.